

ई-शासन तथा स्थानीय शासन की चुनौतियाँ

धनंजय शर्मा

सहायक प्रध्यापक (समाजशास्त्र), रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय,
दल्लावाला-खानपुर, हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) Email: dsbhu2008@gmail.com

Received : 25/08/2022

1st BPR : 02/09/2022

2nd BPR : 09/09/2022

Accepted : 15/09/2022

Abstract

राष्ट्रीय ई-शासन, योजना-नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के तहत चलाया जा रहा है। ई-पंचायत को शसक्त बनाना है। यह मिशन के तौर पर चलायी जाने वाली परियोजना एक मिशन मोड़ प्रोजेक्ट (एमएमपी) में से एक है। भारत सरकार के द्वारा ई-शासन की उपयोगिता को स्वीकारते हुए। 8 अक्टूबर 2000 को 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000' लागू करके ई-शासन को वैधानिकता प्रदान की गयी। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के समान ही ग्राम पंचायत में भी ई-शासन की उपयोगिता को स्वीकारते हुए। 'राष्ट्रीय ई-शासन योजना-2006' के अन्तर्गत 31 मिशन मोड़ परियोजना में ई-शासन का निष्पादन सुनिश्चित किया गया। पंचायती राज के कामकाज में आमूलचूल परिवर्तन लाकर उसमें विकेन्द्रीकरण के द्वारा स्वशासन निकायों के रूप में ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इस परियोजना के द्वारा देश भर की 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों की आंतरिक कार्य प्रवाह प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जा रहा है। जिससे लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्यों और पीआरआई कर्मियों को लाभ होगा। इससे स्थानीय शासन में सुधार आयेगा और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र प्रभावी रूप से काम कर सकेगा।

Key words: ई-शासन, ग्राम स्वराज, संचार, सूचना, प्रौद्योगिकी, योजना, अधिनियम, सरकार, परियोजना।

प्रस्तावना

केन्द्रीय सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र में लाने का कार्य किया है। यह एक ऐसी पद्धति है, जिसका प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। प्रशासन में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे ई-शासन कहते हैं। भारत में ई-शासन का जन्म 1970 के दशक में प्रतिरक्षा, आर्थिक निगरानी, योजना के क्षेत्रों में आंतरिक अनुप्रयोगों पर फोकस के साथ चुनौतियों, जनगणना टैक्स प्रशासन इत्यादि से जुड़े डाटा-संघनित प्रकार्यों के प्रबंधन के लिए सूचना और संचार टेक्नोलॉजी को प्रतिनियुक्त करने से हुआ। इनमें से ज्यादातर कार्य एकल अनुप्रयोग थे। 1980 के दशक में राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया। 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध के बाद से राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारें उत्साहपूर्वक सूचना और संचार टेक्नोलॉजी प्रणाली को अपनाती चली आ रही है। भारत सरकार के द्वारा ई-शासन की उपयोगिता को स्वीकारते हुए। 8 अक्टूबर 2000 को 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000' को लागू करके ई-शासन को वैधानिकता प्रदान की गयी। तत्पश्चात् राष्ट्रीय ई-शासन योजना-2006 के अन्तर्गत 31 मिशन मोड़ परियोजना में ई-शासन की उपयोगिता को स्वीकारते हुए, अन्य क्षेत्रों के समान ही स्थानीय शासन में भी ई-शासन का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। केन्द्रीय सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी मंत्रालय (एमआईसीटी) तथा हैदराबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस केन्द्र की स्थापना, ज्यादातर मंत्रालयों/विभागों ने अपने-अपने वेबसाइट भी शुरू किए हैं। जिनमें वे अपने-अपने विभाग या मंत्रालय से संबंधित बुनियादी जानकारी, संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्तियों की सूची, नागरिक घोषणा, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना हासिल करने के लिए कैसे आवेदन करें, संबंधित वेबसाइटों के लिंक, वार्षिक रिपोर्ट, प्रकाशन एवं अन्य दस्तावेज संबंधी विवरण देते हैं।

'ई-शासन' अंग्रेजी के 'इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस' का लघु रूप है। इसे शासन की ऐसी प्रणाली से जोड़ा गया है। जिसमें जनता तक सरकारी सेवाएं और सूचनाएँ पहुँचाने में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियों और उपकरणों को काम में लाया जाता है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विकसित तकनीक है, और इनका उपयोग सरकारी कामकाज में करके शासन को सरल, पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी, जवाबदेह और नैतिकतापूर्ण बनाया जा रहा है। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने ई-शासन को परिभाषित करते हुए, माना कि "नागरिक सेवाओं के विस्तार सहभागिता में वृद्धि ही सूचना प्रौद्योगिकी का मूल उद्देश्य होना चाहिए और यही ई-शासन है।"

चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर एलेंड (Allend) सरकार को गंभीर संकट से बचाने हेतु प्रोफेसर स्टेफोर्ड बीयर ने पहली बार सरकार ने ई-शासन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया। सरकार उस समय मुद्रास्फीति के गंभीर संकट से जूझ रही थी। अतः स्थिति पर पर्याप्त पकड़ व नियंत्रण बनाने के लिए ई-शासन का प्रयोग किया जाय। यह प्रयोग चिली सरकार के विकास में मददगार साबित होने के साथ ही वहीं के किमतों या वित्तीय स्थिति को भी सामान्य करने में सहायक साबित हुई।

परिणाम स्वरूप चिली सरकार द्वारा ई-शासन के प्रयोग से विभिन्न दिये जाने वाली सेवाओं में गति प्रदान की गयी। अतः यह कहा जा सकता है कि चिली देश वह पहला देश है जिसके द्वारा सफलतापूर्वक ई-शासन को लागू किया गया। ई-शासन को पूरे विश्व में प्रचलित करने का श्रेय अमेरिका के उपरा ट्रपति 'अलगोर या अलबर्ट अर्नाल्ड' (Al Gore or Albert Arnold) को जाता है। इन्होंने 1990 के दशक में 'सूचना सूपर हाइवे' (Information Super High Way) की अवधारणा के साथ ही, ई-शासन की शुरुआत की। 'सूचना सूपर हाइवे' के विकास हेतु 'फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के रूप जानकारी के बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया गया। इस संदर्भ में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और भारत सहित कई देशों ने 'सूचना सूपर हाइवे' राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी के बुनियादी ढाँचे को परिभाषित करने का प्रयास किया। इसके उपरान्त ई-शासन के विकास के लिए सूचना समाज या ज्ञान समाज को अवधारणा को सामाजिक आर्थिक कारणों में शामिल किया गया। इस प्रकार ई-शासन की अवधारणा को अन्य देशों सहित भारत में भी आंशिक सफलता के साथ अपनाया गया ताकि सरकारी विभाग और सार्वजनिक संगठनों में सूचना प्रणाली को लागू किया जा सके।

ई-शासन की परिभाषाएँ:-

ई-शासन का अर्थ है, "इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर या सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई, युक्तियों का शासन व्यवस्था में प्रयोग किया जाना है। ई-शासन के अर्थ को व्यापक अर्थ में देखा जाय तो "किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना ही ई-शासन है। यहाँ ई-नागरिक अर्थात् वह नागरिक जो अपने सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। तथा उनके द्वारा ई-शासन व्यवस्था का व्यापक प्रसार किया जाता है।"

विश्व बैंक के अनुसार, "ई-सरकार का संदर्भ सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे-व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल, संगणक) के प्रयोग से है। जिसमें नागरिकों, व्यवसाय और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। ये प्रौद्योगिकी विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति कर सकती है। जिसमें नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुँच, व्यवसाय और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। ये प्रौद्योगिकी विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति कर सकती है। जिसमें नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुँच, व्यवसाय और उद्योग के साथ सुधरी हुई, परस्पर किया, सूचना तक पहुँच, के माध्यम से नागरिकों की अधिकारित अथवा अधिक सक्षम सरकारी प्रबंधन व परिणामी लाभ और लागत की कमी हो सकती है।"

यूनेस्को के अनुसार, "अधिशासन का संदर्भ नागरिकों के हितों के लिए उनके प्रयत्न और कानूनी अधिकारों और दायित्वों के प्रयोग सहित किसी देश के कार्य के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्राधिकार के प्रयोग से है। ई-अधिशासन को जनता तथा अन्य एजेंसियों के सूचना के प्रसार की समक्ष तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया और सरकार के प्रशासन, कार्य कलापों का कार्य निष्पादन सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होकर इस अधिशासन के कार्य निष्पादन के रूप में समझा जा सकता है।"

यूरोप परिषद के अनुसार, "सार्वजनिक कार्यवाही के तीनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना। जिसमें सरकारी प्राधिकारियों और नागरिक सरकार के बीच संबंध, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों पर सरकारी प्राधिकारियों का कार्यकरण (इलेक्ट्रॉनिक प्रजातंत्र) और सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाएँ) हैं।"

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम के अनुसार, "सीमाहीन पहुँच सुरक्षित और अंतः विभागिय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित और सूचना के प्रमाणिक प्रवाह और नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवा प्रदान करने सहित एक पारदर्शी अर्थात् 'स्मार्ट' ई-शासन है।

पंचायती राज मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों के विभागों, पंचायतों और नागरिकों समेत तमाम हित धारकों की सूचना और सेवाओं में विस्तृत अध्ययन कराया है। इससे 12 मूल सार्वजनिक एप्लीकेशनों की पहचान की गयी जो पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं को अपने में समेटे हैं। इन पहलुओं में योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी, बजट व्यवस्था, अकाउंटिंग और सामाजिक ऑडिट सरीखे आंतरिक मूल कार्यों के अलावा प्रमाणपत्र और लाइसेंस जारी करने जैसी नागरिक सेवाओं की डिजीवरी भी शामिल है।

इन एप्लीकेशनों के जरिये पंचायतों के पुनर्समांजन और विकेन्द्रीत एकीकृत योजना निर्माण जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2012 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर एप्लीकेशनों के ई-पंचायत समूह का शुभारंभ किया। पीआरआई में ई-शासन को मजबूत करने के मकसद से पंचायती राज के लिए सरल कार्य आधारित अकाउंटिंग एप्लीकेशन ई-ग्रामस्वराज विकसित किया गया है। इसमें ई-पंचायत एमएमपी से संबंधित एप्लीकेशनों के कार्यों को समाहित कर लिया गया है। ई-ग्रामस्वराज में ई-एफएमएस एप्लीकेशनों को सम्मिलित कर लिया गया। जिनमें प्लानप्लस, एक्सनसॉफ्ट, प्रियासॉफ्ट और राष्ट्रीय संपदा निर्देशिका शामिल है।

2012 → 2018 → 2020
पंचायत उद्यम ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ई-ग्रामस्वराज
समूह (पीईएस)

ई-पंचायत का सफर

यूनेस्को के अनुसार माना गया है कि, 'सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय और इंजीनियरिंग विषयों के अलावा सूचनाओं के आदान-प्रदान व प्रसंस्करण में काम आने वाली प्रबन्धन तकनीक, उनका अनुप्रयोग, कम्प्यूटर तथा मनुष्यों और सांस्कृतिक मुद्दे आते हैं। टेक्नोलॉजी 'उत्पादों' और 'तकनीकों' का एक ऐसा सम्मिलित रूप है। जिसने सूचना प्रबन्ध को नया इलेक्ट्रॉनिक आयाम दे दिया है। इस सम्मिलित प्रक्रिया को ही सूचना प्रौद्योगिकी का नाम दिया गया है। यहाँ कहा जा सकता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सामान्यतः अभिप्राय-सूचना के लिखित, मौखिक व सांकेतिक रूप को संचार प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करना है। इस प्रकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रक्रिया को निम्नलिखित चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

ई-शासन की पारस्परिक तकनीकी क्रियायें:-

ई-शासन में सरकारी सेवाओं का वितरण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लिया जाता है जिसमें केन्द्रीय, राज्य, नगर निगम और स्थानीय पंचायत स्तर पर सूचनाओं का आदान-प्रदान के लिए निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।

सरकार से सरकार (Government to Government, G to G)

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग सरकारी संगठनों के कार्यकलापों में भी शामिल है। इसी के साथ विभिन्न संगठनों के भीतर और उनके बीच सूचनाओं और सेवाओं के प्रवाह की गति में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार की परस्पर क्रिया केवल सरकार के क्षेत्र के भीतर होते हैं। जैसे क्षेत्रीय अर्थात् विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तथा किसी संगठन के भीतर विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के बीच होता है। अथवा उर्ध्वाधर अर्थात् राष्ट्रीय प्रांतीय और स्थानीय सरकारी एजेंसियों व किसी संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों, या दोनों के बीच हो सकती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्षमता निर्माण में वृद्धि करना कार्य निष्पादन और उत्पादन को बढ़ाना।

सरकार से नागरिक (Government to Citizen, G to C):-

इसमें सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया को सृजित की जाती है इसके अन्तर्गत सरकार और नागरिकों के बीच कैसे पारस्परिक क्रिया किया जाय (इन्टरनेट, फ़ैक्स, दूरभाष, ई-मेल आदि) द्वारा किया का प्राथमिक प्रायोजन सरकार को जन अनुकूल बनाना है।

सरकार से व्यवसाय (Government to Bussines, G to B):-

ई-शासन में साधनों का प्रयोग सरकार के साथ सीमा विहीन रूप में व्यवसाय समुदाय-सामग्री और सेवाओं के प्रदायकों के बीच परस्पर क्रिया करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य लालफीताशाही कम करना, समय की बचत करना तथा लागत की कम करना आदि।

सरकार से कर्मचारी (Government to Employee, G to E):-

इसमें सरकार और नियोजता के बीच नियमित रूप से अपने कर्मचारीयों के साथ परस्पर क्रिया करनी पड़ती है। यह परस्पर क्रिया संगठन और कर्मचारी के बीच द्विदिशीय प्रक्रिया होती है। आईसीटी संसाधनों का प्रयोग एक ओर इस परस्पर क्रियाओं को तीव्र और सक्षम बनाने के लिए होती है। तथा कर्मचारीयों की संतुष्टि स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है।

सरकार → इन्टरनेट → कर्मचारी
सरकार ← इन्टरनेट ← कर्मचारी

ई-शासन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT):-

इसका उपयोग पंचायतकर्मीयो को रोजमर्रा के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिकों के लिए सेवाओं की सम्मिलित डिजीवरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गयी है। जिसमें से कुछ पहल निम्नलिखित है।

(1) **ई-ग्रामस्वराज:-** ई-ग्रामस्वराज पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक कार्य आधारित एक अकाउंटिंग साफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन को विकसित करने का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रत्येक गतिविधि के लिए सभी खर्च पर नजर रखता है। इसको और पारदर्शी बनाने के लिए एक मोबाईल ऐप भी शुरू किया गया जिसके माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कुल जारी और पूरा हो चुके कार्यों तथा और व्यय के बारे में विभिन्न सूचनायें हासिल की जा सकती है।

(2) **ई-ग्रामस्वराज-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PPMS) इंटरफेस:-** 2018 में ई-ग्रामस्वराज के अकाउंटिंग मॉड्यूल और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का समेकन किया गया, जिसे और पारदर्शी और जबाबदेह बनाया जा सके। 2021-22 के लिए 2,25,994 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा चुकी है। कुल 1,54,098 ग्राम पंचायतों ने ई-ग्रामस्वराज सार्वजनिक पंचायत इंटरफेस के माध्यम से 42,137 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(3) **सम्पतियों की जियो टैगिंग:-** इसके माध्यम से सम्पतियों की जियो-टैग के साथ तस्वीर लेने में मदद के लिए मोबाईल आधारित समाधान एमएक्शनसॉफ्ट विकसित किया है। किसी भी संपत्ति की जियो-टैगिंग कम से कम तीन चरणों में कार्य शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान और कार्य समाप्त होने के बाद की जाती है।

(4) **ग्राम मानचित्र:-** इसका शुभारंभ 2019 में किया गया जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से योजनाएं बनाने में सहयोग प्रदान करना है। जैसे जिला अस्पताल, सार्वजनिक सेवा केन्द्र, बैंक शाखाओं, एटीएम बैंक, पत्राचार (वित्त मंत्रालय) स्कूलों, राशन की दुकानों, पानी के स्त्रोतों, मनरेगा आदि के आँकड़ों को सम्मिलित किया जाता है।

(5) **ऑडिट ऑनलाइन:-** पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन ऑडिट का 15वें वित्त आयोग में सिफारिश किया गया था। जिसका शुभारंभ 15 अप्रैल 2020 को किया गया था। प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया कि 2019-20 के 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को कई राज्यों ने अपनी 20 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों की ऑडिट पूरी कर ली गयी है।

भारत में ई-शासन की चुनौतियाँ:-

सरकार में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का आरम्भ और उसका क्रियान्वयन कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। ये चुनौतियाँ ई-शासन के कारण सरकारी संगठनों के बीच बढ़ती हुई। अंतः निर्भरता तथा अंतः संगठनात्मक नेटवर्क के उभरने से पैदा हुई है।

(1) **तकनीकी चुनौतियाँ:-** इसमें सम्मिलित किया गया है, साझा डाटा की परिभाषा संचालनात्मक, कार्य-प्रक्रियाएँ, तकनीकी मानक एवं प्रोटोकॉल, डाटा क्वालिटी, डाटा सुरक्षा, डाटा भयोरिंग पर नियंत्रण, साझी सुविधाओं की लागत तथा आब्जेक्ट पहचान एवं नम्बरिंग, तथा ई-शासन को रूपान्तरित करने के मामले पर ध्यान दिया गया है। ताकि उसे ग्राहक केन्द्रित और नागरिक केन्द्रित बनाया जा सके। इसके अन्तर्गत वन-स्टॉप शॉप्स या एकल-खिड़की पोर्टल का विकास करना जो नागरिकों को व्यापक सेवाएँ दे सके। लेकिन चुनौति यह है कि छिन्न-भिन्न डाटा बेस को समेकित कैसे करें तथा सूचना संरचना को मेहराबदार बनाकर एक रूपता कैसे कायम की जाये।

(2) **संगठनात्मक चुनौतियाँ:-** ई-शासन के शुभारंभ से कुछ हद तक सरकार में पुनः संगठन की जरूरत बनी है। ऐसे संगठनात्मक परिवर्तनों में से एक है। मानकीकरण जो प्रक्रियाओं, डाटा तथा संगठनों से फालतुपन समाप्त करने में सहायता देता है। पुनः संगठन की प्रक्रिया एक चुनौति पेश करती है। जैसे नियंत्रण समाप्त होना, स्वामित्व की भावना की कमी तकनीक विशेषज्ञों में दूर दृष्टि का अभाव तथा सामाजिक समस्याओं को समझने में अक्षमता तथा जड़ता होना। सरकार की अफसरशाही संरचना का सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों से इसकी स्थिरता एवं लोचहीनता के कारण ज्यादा तालमेल नहीं बैठ पाता और न ही उससे अच्छी तरह अंतः संबंध ही कायम हो पाता है।

(3) **संस्थात्मक चुनौतियाँ:-** ई-शासन की संस्थात्मक चुनौतियों का जन्म मानसिक, कानूनी एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से होता है। मानसिक बाधाओं का जन्म विवेकाधिकार एवं अधिकारियों की शक्ति में कमी-खास तौर पर गली-मुहल्लों के स्तर पर तथा इस बात की परिकल्पना से होता है कि सूचना और संचार टेक्नोलॉजी ने उनके सारे कार्य-दायित्व हथिया लिए है। भारत में ई-शासन के दायरे में भासन की नई आव यकताओं को भामिल करने के लिए देश की वैधानिक व्यवस्था में संशोधन किए जाने की जरूरत हो सकती है। जोखिम से बचने एवं नई सूझ-बूझ की कमी जैसी सांस्कृतिक बाधाएँ सरकार के दायरे में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के आत्मार्पण को हतोत्साहित कर सकती है।

निष्कर्ष:-

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शासन व्यवस्था की कार्य-पद्धति में नवीनता लायी है। जिसने शासन के एक नया अध्याय ई-शासन यानि इलेक्ट्रॉनिक शासन की शुरुआत हुई। वर्तमान समय में सभी प्रशासनिक विभागों के कार्य प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। जिससे ई-शासन के माध्यम से कार्यों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। ई-शासन लोक प्रबन्ध की उपलब्धियों का अधिकाधिक लाभ उठाने की दृष्टि से सबसे बड़ी जरूरत है, समय निर्धारित राजनीतिक-प्रशासनिक सुधारों को कार्यरूप देने की, ताकि राजनीतिक संस्कृति का खामियाजा आम जनता को न भूगतना पड़े। सु-शासन के लिए लोक प्रबंधन की भारत में प्रभावी तथा समावेशकारी सामाजिक विकास की प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा।

मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में एकीकृत प्रणालियों को सफलता पूर्वक स्थापित किया है। इससे पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही आयी है। ई-ग्रामस्वराज से संबंधित आम मुद्दे के समाधान के लिए चैटबॉट विकसित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का ढांचा सुदृढ़ होगा और पंचायत कर्मियों का प्रौद्योगिकीय कौशल बढ़ेगा। जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की कार्य कुशलता और प्रभावशीलता सुधरेगी और भारत आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ

- (1) पन्नीरवेल, पी0 (2005), "ई-गवर्नेंस ए चेन्ज मनेजमेंट टूल", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, पृष्ठ-21
- (2) सिन्हा, आर0 पी0 (2006), "ई-गवर्नेंस इन इंडिया इनिशिएटिव एण्ड इस्सूज", कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पृष्ठ-30
- (3) प्रभु, सी0एस0आर0 (2012), "ई-गवर्नेंस कान्सेप्ट एण्ड केस स्टडीज" पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, पृष्ठ-05
- (4) सिंह, डॉ0 शंकर (2011), "सूचना, संचार प्रौद्योगिकी इंटरनेट तथा सूचना समाज" एस0एस0 पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, पृष्ठ-02
- (5) डॉ0 लालचन्द्र (1992), "जन सम्पर्क प्रशासन", रचना प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ-50
- (6) कटारिया, सुरेन्द्र (2009), "प्रशासनिक सिद्धान्त एवं प्रबन्ध", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, नई दिल्ली, पृष्ठ-503
- (7) सिंह, डॉ0 शंकर (2011), "सूचना, संचार प्रौद्योगिकी इंटरनेट तथा सूचना समाज" एस0एस0 पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, पृष्ठ-95
- (8) ओझा, दुर्गादत्त (2012), "संचार क्रांति एवं सूचना प्रौद्योगिकी", योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, नई दिल्ली, सितम्बर-2012, पृष्ठ-31
- (9) खरबंदा, मयंक (2021), "डिजिटल स्थानीय शासन", योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, नई दिल्ली, नवम्बर-2021, पृष्ठ-48
- (10) सिन्हा, मनोज (2010), "प्रशासन एवं लोक नीति", समसामयिक विकास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, पृष्ठ-72-78
- (11) भटनागर, सुभाष (2004), "ई-गवर्नमेंट: फॉर्म विजन टू इम्प्लिमेंटेशन" सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ-20-21
- (12) मोंगा, अनिल (2008), "ई-गवर्नमेंट इन इंडिया: ऑपार्चुनटी एण्ड चैलेंज JOAAG, वाल्यूम-3, न0-2 पृष्ठ-54-55

